

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Илхом Каримов

Каршинский инженерно-экономический институт, ilhomnormamatovich@mail.com,

Аннотация: В этой статье подчеркивается важность солнечной энергии в использовании электроэнергии в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, а также то, как солнечная энергия в настоящее время используется во всех отрасли. Наряду с производством электричества из солнечной энергии в настоящее время показано производство тепловой энергии из солнечной энергии. Исследования, проведенные в этом разделе, представлены в индивидуальном порядке.

Ключевые слова: *запас, преобразования, батарея, экотуризм, гаджеты, социальной сфере, энергоэффективность, аккумулирующие, аморфного кремния.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080461>

Введение

Солнце – это самый сильный источник энергии для нашей планеты. Все наши повседневные дела включают в себя использование энергии. Она необходима для передвижения транспорта и приготовления пищи, для работы и отдыха, для обогрева и охлаждения помещений. Всего за три дня Солнце посылает на Землю столько энергии, сколько ее содержится во всех разведанных запасах ископаемых топлив, а за 1 с – 170 млрд. Дж. Вся энергия, испускаемая Солнцем в 1600 раз больше энергии, которую дают все остальные источники, вместе взятые. Солнечная энергия, падающая на поверхность одного озера, эквивалентна мощности крупной электростанции.

Энергия солнца может использоваться для множества задач. Одна из них – это преобразование солнечной энергии в электрическую. Для преобразования солнечного света в электричество использую солнечные батареи.

Основным элементом для производства батарей является кремний.

В наше время использование солнечного электричества уже широко распространено. В отдаленных местах, куда дотянуть кабель от электростанций стоит очень дорого, используют солнечную энергию. Это отдаленные фермерские хозяйства, отдельно стоящие обитаемые острова, морские и космические станции. На данный момент примерно 7 миллионов домов по всему миру оборудованы солнечными батареями.

Солнечная радиация — это неисчерпаемый возобновляемый источник экологически чистой энергии. Солнечная энергия может быть преобразована в тепловую, механическую и электрическую энергию, использована в химических и биологических процессах.

Вообще же использование солнечной энергии очень востребовано в таких областях, как: сельское хозяйство; энергоснабжение санаториев и пансионатов; космическая отрасль; природоохранная деятельность и экотуризм; электрификация отдалённых и сложно доступных регионов; уличное, садовое и декоративное освещение; сфера ЖКХ (ГВС, придомовое освещение); мобильная техника (гаджеты и зарядные модули на солнечных батареях).

Методы

Гелиоэнергетика активно применяется не только для частных домов, но и для городских строений. Как человек использует солнечную энергию в мегаполисах, догадаться несложно. Она также применяется для обогрева и ГВС зданий, причём нередко – целых кварталов.

В последние годы активно развиваются и воплощаются концепции экодомов, полностью работающих на альтернативных источниках энергии.

Преимущества и недостатки использования солнечной энергии

Чем же так сильно заинтересовал этот вид добычи энергии исследователей всего мира. Основным его достоинством можно назвать неисчерпаемость. Несмотря на многочисленные гипотезы, вероятность того, что звезда вроде Солнца погаснет в ближайшее время, крайне мала. Значит, перед человечеством открыта возможность получать чистую энергию совершенно естественным путём.

Второе несомненное преимущество использования энергии Солнца на Земле заключается в экологичности этого варианта. Воздействие на окружающую среду при таких условиях будет нулевым, что в свою очередь обеспечивает всему миру куда более светлое будущее, нежели то, которое открывается при постоянной добыче ограниченных подземных ресурсов.

Одним из основных правительственным решением по развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности в Республике Узбекистан является постановление Президента Республики Узбекистан «О Программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017 - 2021 годы» и в этом решении отмечено, что в соответствии с Программой мер по сокращению энергоёмкости, внедрению энергосберегающих технологий и систем в отраслях экономики и социальной сфере на 2015 - 2019 годы, одобренной постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года № ПП-2343, в республике в последние годы реализуется широкий комплекс мер по обеспечению энергосбережения в отраслях экономики и социальной сфере.

Промышленное применение солнечной энергии. Технологический нагрев. Увеличение температуры на выходе из - плоского солнечного коллектора всегда понижает его суммарный КПД и экономичность любой системы солнечного теплоснабжения. Потенциальные возможности применения солнечной энергии в широких масштабах для промышленных целей в большой мере зависят от рабочей температуры процесса. В Австралии, где существуют давние традиции в области изучения и применения солнечной энергии, исследование технологических процессов на обычном заводе по переработке пищевых продуктов показало, что применение солнечных нагревательных систем в существующих процессах технически вполне осуществимо. Более 50% годовой потребности в тепле можно обеспечить с помощью солнечных коллекторов при использовании известных методов, поскольку свыше 70% тепла требуется при температуре ниже 100°C, и практически не существует процессов, в которых требуется температура выше 150° С. В пищевой промышленности тепло обычно вырабатывается в центральной котельной при температуре, более высокой, чем требуется для любого из производственных процессов, и затем в виде воды с температурой 99° С или пара низкого давления с температурой 120—170° С распределяется между отдельными технологическими потребителями, большая часть которых работает при гораздо более низких температурах. Для успешного сочетания солнечной установки с такой системой необходимо, чтобы солнечные коллекторы работали при самой низкой допустимой; температуре и чтобы коллекторы с присоединенными к ним, когда это необходимо, аккумуляторами непосредственно использовались индивидуальными технологическими потребителями. Необходимо, чтобы промышленные системы солнечного теплоснабжения во всех случаях обеспечивали производственные процессы теплом, поэтому они должны обладать достаточной аккумулярующей и поглощающей способностью, чтобы обеспечивать производство в самых тяжелых условиях. В противном случае на период времени с низкой радиацией требуется источник дополнительной энергии.

Результаты

Запасы возобновляемых энергетических ресурсов в Республики Узбекистан очень велики. Главным образом. Это касается энергии солнца. Она может покрыть не менее 98 % общего технического потенциала ВИЭ. Республика Узбекистан расположена в отличной климатической и географической зоне. Здесь энергию солнца возможно применять в промышленных масштабах. Общий показатели энергии солнца в Узбекистане превышают более чем в три раза объемы добычи за год углеводородного топлива.

Солнечная энергия – возобновляемый источник получения тепла. С учетом роста цен на традиционные энергоресурсы внедрение гелиосистем оправдывает капитальные инвестиции и окупается в ближайшие пять лет при соблюдении техники монтажа

Источник энергии как солнечная батарея, доступна в любой точке земного шара, где есть солнце. Он надежен, энергия его бесплатна. Энергия будет вырабатываться, пока есть солнечный свет.

Уже сейчас понятно, что будущее солнечной энергетики за тонкопленочными технологиями. Исследования и разработки в области тонкопленочных солнечных элементов направлены на усовершенствование существующих и создание новых технологий, упрощающих эксплуатацию, повышающих КПД и снижающих затраты на производство.

Солнечные батареи не загрязняют окружающую среду, не выделяют вредных отходов в процессе производства электроэнергии и безопасны.

Кремниевые тонкопленочные элементы занимают сегодня около 80 % объема мирового рынка тонкопленочных солнечных ячеек, около 18 % принадлежат пленкам на основе теллурида кадмия и лишь 2 % занимают тонкопленочные элементы из селенида меди-индия-галлия.

Выводы

Тонкопленочные стеклянные солнечные батареи особенно популярны в архитектуре зданий, автомобилестроении и индивидуальном домостроении. Светодиодные триплексы, камеры слежения, уличные осветительные приборы, садовые фонтаны, фонари и пр. – идеальные сферы применения тонкопленочных элементов. Такие стеклянные солнечные батареи в темное время суток работают от аккумуляторов, заряжающихся днем энергией солнца от солнечной батареи. Например, самое обыкновенное офисное здание - может стать солнечной электростанцией. Предполагается остеклить фасады здания стеклянными панелями, аккумулирующими солнечную энергию. Окна-панели представляют собой своеобразный сэндвич из двух слоев обычного стекла и слоя фотоэлементов между ними, чередующегося с призмами. Такие окна свободно пропускают рассеянный свет и обеспечивают видимость, а прямые солнечные лучи, попадая на призмы, отражаются на фотоэлементы. Каждое такое окно имеет мощность равную 120 Вт, сопоставимую с мощностью обычной солнечной батареи, устанавливаемой на крыше. В летнее время оконные фотоэлектрические панели сокращают поступление тепла в здание, что уменьшает расходы на кондиционирование.

Фасад здания украшен тонкопленочными панелями из аморфного кремния, произведенными на заводе.

Использованные литературы

1. Маркин Н. Д., Куликова М. Н. Солнце — альтернативный источник энергии // Юный ученый. — 2017. — №4. © 2013-2019, altenergiya.ru
2. Свен Уделл. «Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии» Л.М. Четошникова. «Нетрадиционные возобновляемые источники энергии»
3. Хуррамов А.Ж. Interactive approaches to the organization of the educational process - guarantees the quality of education // Social sciences and humanities in the education system. - Т., 2014. - № 3.
4. Мирзоев.Д.П. Use of interactive educational technologies in the training of specialists.-В. 2019.-№6. 122-127.
5. Мирзоев.Д.П. Каххоров С.К. Салимова М. Study of switching devices used in the technical field of higher education institutions BUKHARA STATE UNIVERSITY SCIENTIFIC INFORMATION 2020/3 (79). 299.
6. Каххоров С.К. Мирзоев.Д.П. IZUCHENIE KOMMUTATSIONNYX USTROYSTV European science № 2 (51). Part II.